

El candidato y los inundados. Análisis del registro audiovisual de una recorrida de campaña

THE CANDIDATE AND THE FLOODED. AN ANALYSIS OF THE AUDIOVISUAL RECORD OF A CAMPAIGN TRAIL

| *Mariano Cicowiez*

| *Facultad de Artes -UNLP-*

| *marianocicowiez@yahoo.com.ar*

Resumen

En el año 2014, durante los días posteriores a la crecida del río Lujan que anegó a diversos sectores de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa -actual ministro de Economía de la Nación- realizó una recorrida por algunos de los barrios damnificados. En aquella oportunidad, se especuló con que sus equipos de asesores habrían realizado un registro filmico que luego sería difundido por los medios de prensa, a modo de noticia de actualidad. El objetivo del siguiente trabajo consiste en examinar el informe que difundió la señal de noticias TN, a partir de la selección de una serie de sus fotogramas y enunciados verbales. Los resultados indican que el video que circuló en dicha señal resultó subsidiario de una producción orientada a posicionar al dirigente, ocultando al sujeto de su enunciación. El trabajo contribuye al reconocimiento de la exposición de *lo real* que acontece en sociedades mediatizadas

Palabras clave: Construcción de acontecimiento; Imágenes; Candidatos.

Abstract

In 2014, during the days after the flooding of the Lujan River that flooded various sectors of the province of Buenos Aires, Sergio Massa -current Minister of Economy of the Nation- made a tour of some of the affected neighborhoods. On that occasion, it was speculated that his teams of advisers had made a film record that would later be broadcast by the media, as current news. The objective of the following work is to examine the report that broadcast the news signal TN, from the selection of a series of its frames and verbal statements. The results indicate that the video that circulated in said signal was subsidiary to a production aimed at positioning the leader, hiding the subject of his enunciation. The work contributes to the recognition of the exposure of *the real* that happens in mediated societies

Keywords: Event construction; Pictures; Candidates.

| *Recibido: 18/08/2022*

Aceptado: 18/10/2022

1. Presentación¹

Muchos de los principales sucesos políticos y electorales acontecidos en Argentina en la última década han tenido como protagonista a una figura que no resulta prematuro avizorar su próxima y nueva precandidatura presidencial. Sergio Massa, dirigente de filiación peronista y actual ministro de Economía de la Nación, ha desempeñado a lo largo de su carrera diversos cargos públicos que lo han posicionado como un referente de la política contemporánea. En efecto, las elecciones legislativas realizadas en el año 2013, en las cuales su partido, llamado Frente Renovador, obtuvo en la provincia de Buenos Aires el mayor caudal de porcentaje de votos en la categoría Diputado Nacional que él encabezó, determinaron su acostumbrada condición de candidato a la presidencia de la Nación.

Desde entonces, la carrera política de Massa ha estado sujeta a diversas alianzas con referentes del histórico Partido Justicialista, con suerte dispar en el plano electoral². Sin embargo, no ha dejado de desempeñar una centralidad considerable en la política de gestión³ y en la conformación de una alianza que finalmente, en el año 2019, se alzó con la victoria en las categorías de presidente de la Nación y gobernador de Buenos Aires, entre otras.

De modo que la centralidad política que en la actualidad ha adquirido Massa nos condujo a recuperar un incidente que protagonizó en el año 2014. En otros términos, el examen que ahora presentamos quizás resulte pertinente al momento de evaluar su futura investidura.

2. Introducción

En sociedades contemporáneas, la construcción y posicionamiento de una candidatura a la obtención de un cargo público de un departamento municipal, provincial y nacional, se constituye alrededor de una estrategia de comunicación sustanciada en la producción de su posicionamiento estético (Groys, 2015). La presunción de representar *lo real* (Metz, 2002) a través de recursos audiovisuales que, por sus naturales limitaciones técnicas, escapan a su cumplimiento, no impide, sin embargo, que la audiencia televisiva sea expuesta a la visión de una serie de relatos filmicos *realistas* en períodos no sólo electorales sino también de gestión de gobierno.

En este sentido, en 2014 circuló en la señal de noticias TN (Todo Noticias) un informe tendiente a establecer una asociación de semejanzas con respecto a la por entonces segura candidatura presidencial de Massa y una serie de valores, tales como la empatía, la confiabilidad y la capacidad de resolución de demandas sociales; y una asociación de diferencias, acerca de las líneas de acción realizadas por sus principales contendientes. La crecida del río Luján que afectó en dicho año a una sucesión de municipios de la provincia de Buenos Aires, motivó entonces la realización de una pieza audiovisual constituida a través de recursos de ficcionalización presentados en los noticieros de televisión del citado canal, no obstante, como elementos constituyentes de una realidad no intervenida. Por entonces, Massa se desempeñaba como Diputado Nacional y se avizoraba su segura participación, tal como finalmente ocurrió, en las elecciones presidenciales del año 2015, que alzarían a Mauricio Macri, líder de la coalición Cambiemos, a la máxima jefatura de la Nación.

En otros términos, aconteció un hecho que no fue desapercibido por la prensa argentina, vinculado a la presencia de Massa en un barrio del municipio anegado de Pilar. En efecto, el canal de televisión TN, perteneciente al grupo Clarín, ponía al aire el citado informe en el cual se mostraba a Massa en el área afectada por la inundación. Los conductores ocasionales de los distintos segmentos del canal de noticias presentaron el video como si la cobertura naturalmente le perteneciese.

Al poco tiempo, adquirió entidad un rumor acerca de que el video que circulaba en televisión había sido elaborado por Massa, con objeto de publicitar su presencia en los barrios inundados, y de este modo posicionar su figura bajo caracteres cercanos a la proximidad (Rosanvallon, 2009) con los futuros electores en vista a la próxima elección presidencial. Asimismo, se advertía que la conferencia de prensa realizada en Pilar también había sido montada por los equipos de comunicación

del dirigente.

Al respecto, el diario *Página 12* publicó en su edición del día 11 de noviembre de 2014 una nota titulada *Una extraña conferencia de prensa*, en la cual indicó que

Massa llegó el sábado 1º de noviembre a Pilar para recorrer las zonas inundadas y, según denunciaron periodistas locales, simuló una conferencia de prensa en la que publicistas [...] sacaron de un mismo bolso micrófonos con *stickers* de los principales medios televisivos de noticias de Buenos Aires que se encargaron de formular preguntas complacientes al candidato presidencial y “silenciar” los cuestionamientos de los medios locales. A todos ellos -relatan los periodistas de Pilar- Massa les ordenó cómo debían editar la nota. (Una extraña conferencia de prensa, 2014)

A partir de esta información intentaremos reconocer una serie de operadores que nos permitan determinar si el informe corresponde con una cinta elaborada por el citado canal o, por el contrario, si se trató de una reconstrucción de la visita de Massa a Pilar elaborada por sus propios equipos de comunicación, luego difundida, en calidad de propaganda, bajo la apariencia de una noticia de actualidad⁴. De manera que el objetivo de nuestro trabajo consiste en analizar los procedimientos de composición audiovisual, con el propósito de determinar a qué sujeto enunciativo ubicado fuera de cuadro (Bettetini, 1996) corresponde su producción.

3. Marco teórico

Los autores que hemos recuperado pertenecen mayormente a los campos de la enunciación fílmica (Bettetini, 1996; Bordwell y Thompson, 1993; Comolli, 2002; Jost, 2002; Mitry, 2006), de la semiología de las imágenes (Metz, 2002; Verón, 1987), de la comunicación partidaria (Grimson y Rocha, 1994; Mora y Araujo, 1991) y de los estudios políticos que en la actualidad rigen en las democracias de gobierno (Bauman y Lyon, 2013; Manin, 1998; Rosanvallon, 2009). Debido a las características del informe que analizamos, hemos recuperado una serie de líneas teóricas que creemos que forman sistema en la gramática de producción del video.

4. Metodología

La unidad focal se trata del informe televisivo que en noviembre de 2014 ha sido difundido por la señal de noticias TN. El análisis que presentamos se concentra mayormente sobre su banda visual, aunque atendiendo además a los enunciados verbales que componen a la banda de sonido. En este sentido, hemos desarrollado un estudio sobre las tres siguientes subunidades de observación, presenten en el universo narrativo: 1) el espacio que ha sido anegado por las aguas; 2) los elementos que lo componen, y 3) la gestualidad corporal que Massa despliega durante los encuentros con los ciudadanos. Hemos seleccionado una serie de fotogramas sobre los cuales se centra nuestro análisis, debido a que constituyen cuadros de síntesis del conjunto de planos fílmicos que componen el informe, de modo que estaremos dando cuenta de la estructura general del producto del cual aquellos han sido extraídos.

5. Resultados

5.1 El informe televisivo

La unidad de análisis tiene 37 planos y una duración de 01:54, y presenta tres escenarios en los cuales se muestra la presencia de Massa: 1) un espacio saturado por el Centro de Atención al

Vecino del municipio de Tigre (Figura 1); 2) una zona abierta desde la que el dirigente realiza una rueda de prensa (Figura 2) y 3) distintas áreas anegadas por la crecida del río Lujan (Figura 3).

Figura 1. TN [Todo Noticias], Centro de Atención (2014).

Fuente: <https://youtu.be/DQQLVrBVuI>

Figura 2. TN, Rueda de prensa (2014).

Fuente: <https://youtu.be/DQQLVrBVuI>

Figura 3. TN, Zona anegada (2014).

Fuente: <https://youtu.be/DQQLVrBVuI>

Las imágenes de los tres escenarios se intercalan en la cinta de televisión, a la vez que íntegramente las atraviesa la voz del dirigente del Frente Renovador situada en el segundo de los escenarios mencionados. Es decir que cuando Massa se ubica en la rueda de prensa la escucha de su voz es desacusmática -debido a que se observa el cuerpo del cual procede la voz-, mientras que en las imágenes que exhiben el Centro de Atención y las zonas inundadas la escucha varía entre posiciones acusmáticas y desacusmáticas, debido a la ausencia o presencia del cuerpo de Massa en los planos que observa el espectador².

El video se inicia, en su banda de imagen, con un anclaje espacial y temporal, a través de un

plano de ubicación, que exhibe el frente del Centro de Atención (Figura 1) y, en su banda de sonido, con la voz de Massa en *over* -cuya fuente, como dijimos, siempre se ubica en la rueda de prensa (Figura 2)- en el que se indica que el dirigente se dirigió hacia dicho Centro (Figuras 4 y 5) en horas previas e inmediatas a la realización de la rueda de prensa.

Figuras 4 y 5. TN, *La imagen derecha muestra al espectador la información que Massa observa en la imagen izquierda* (2014). Jost (2002) denomina a este proceso ocularización interna secundaria.

Fuente: <https://youtu.be/DQQLVLRBVuI>

A continuación, se produce una elipsis espacio-temporal por lo que las imágenes muestran la localidad testigo. Desde aquí (Tiempo: 00:08) y hasta la culminación del video, a las imágenes que registran la rueda de prensa se intercalarán únicamente imágenes tomadas en las zonas inundadas. El relato visual destaca ahora la figura de Massa -no sólo debido al color de su vestimenta- sino además debido al universo de gestualidad que despliega con su cuerpo (Figuras 6, 7, 8 y 9). Sus abrazos, besos y caricias son registrados mediante una serie de *zooms* (Tiempo: 00:58, 01:12 y 01:28) los cuales acercan la acción a la mirada de los espectadores.

Figuras 6, 7, 8 y 9. TN, *gestos reconocidos en el dominio de la empatía* (2014).

Fuente: <https://youtu.be/DQQLVLRBVuI>

En 14 planos no se observa a Massa en las imágenes (37,84 %), mientras que en 23 planos el dirigente sí figura físicamente en pantalla (62,16 %): 1 en el interior del Centro de Atención; 3 en la rueda de prensa y 19 en las zonas inundadas (Tabla 1).

Tabla 1. Estructura audiovisual

Escenario	Cantidad de planos	Cuerpo de Massa	
		<i>Fuera de cuadro</i>	<i>Dentro de cuadro</i>
Centro de atención al Vecino de Tigre	4	3	1
Rueda de prensa	3	-	3
Zonas anegadas	30	11	19
	Total: 37	Total: 14	Total: 23

Fuente: Elaboración propia (2022)

El dato acaso más interesante es que en 15 de los 19 planos (78,94 %), que muestran físicamente a Massa en las zonas anegadas, el dirigente realiza distintas clases de gestualidad/contacto corporal con las personas damnificadas. Asimismo, en la rueda de prensa, resulta sugestiva la ausencia del micrófono de la señal TN, y más aún que el canal de noticias haya dispuesto su cámara en una ubicación perfectamente frontal al cuerpo de Massa, destacando por ello la posición axial del dirigente en el orden de la composición del cuadro fílmico. Cabe preguntarse también cómo TN obtuvo imágenes de Massa rodadas en el interior del Centro de Atención, es decir, con anterioridad a la conferencia de prensa, si no ha sido con su conformidad. Se podría conjeturar, incluso, que estas imágenes fueron filmadas por los equipos de comunicación del dirigente y luego cedidas a la señal de noticias.

A partir de estas informaciones, desarrollaremos nuestro análisis de las tres subunidades de observación vinculadas, en definitiva, a la exposición de *lo real* en sociedades mediatizadas.

5.2. El espacio

Los espacios en los cuales acontecen las dos cadenas de imágenes que se observan en el video -recordemos que la primera incluye a la conferencia de prensa y la segunda a distintas imágenes de la recorrida de Massa por las calles y casas anegadas- desempeñan distintas funciones narrativas. La rueda de declaraciones constituye el espacio en el cual se origina el discurso de Massa, por lo que se trata de la fuente de origen de la banda de sonido -en nuestro ejemplo, compuesta por palabras enunciadas por el dirigente- que recorre la representación audiovisual. El segundo espacio es aquel que, a nuestro objeto, connota y se muestra activo en el curso de la narración, debido a que desempeña una función similar a la que puede desarrollar un personaje (Bordwell y Thompson, 1993). Veremos luego que resulta entonces ciertamente significativo el trabajo de edición que traslada los enunciados verbales expresados desde el primero de los espacios, hacia las imágenes que muestran las áreas inmersas bajo el agua.

La exhibición de diversos sectores de arterias y casas inundadas constituye tanto una metonimia como una sinécdoque de carácter visual (Gubern, 1987) de las causas y consecuencias del suceso climático. En efecto, hablamos de metonimia debido a que las inundaciones muestran *el efecto* en reemplazo de *la causa* que lo originó. La falta de inversión pública en obras hidráulicas es aludida a través del resultado expuesto en las imágenes: barrios completos sumergidos por las aguas. Asimismo, la sinécdoque se observa en *la parte por el todo* seleccionada para representar una situación que excede la información que presenta la narración audiovisual. Las consecuencias de una inundación difícilmente puedan trasladarse al campo de una representación técnica, por lo que se presenta una doble articulación: por un lado, la selección de las zonas anegadas constituye tan sólo una parte de las consecuencias de la crecida del río Luján; por otra parte, su exhibición en televisión establece una crítica explícita a los gobiernos a cuyo cargo corresponde una solución.

5.3. Los elementos

La crisis de representación partidaria (Manin, 1998) se ha destacado profundamente en Argentina desde los sucesos conocidos como *la caída de* (el expresidente) *de la Rúa* o *diciembre de 2001*⁶.

Desde entonces, se ha acentuado un rasgo distintivo de la política argentina, más aún durante períodos electorales, el cual consiste en el estrechamiento de las distancias que separan a las dirigencias partidarias de la sociedad civil. Si tomásemos, como creemos que es posible, a la cinta de video en tanto producción técnica que materializa una recreación de este acercamiento entre política y sociedad acontecido en los comienzos del siglo XXI, entonces convendremos con Peter Burke (2005) en que existen “imágenes documentales [...] que centran su atención en lo típico a expensas de lo individual” (p. 165). Y este es un aspecto sustancial para examinar dos planos en cuyo centro se expone el rasgo que acaso mejor ilustre la anterior y la siguiente expresión de Burke: “[existen] imágenes [que] dan testimonio del tipo de valores que se proyectan sobre los objetos inanimados de nuestra cultura de consumo” (2005, p. 118).

Las figuras 8 y 9 replican la estructura de composición en relación a los objetos ubicados en posición central. En efecto, se observa un juego de mate que Massa sostiene con su mano, y un termo visiblemente ubicado -en la figura 9-, en el campo de la imagen -es decir, por delante incluso de los cuerpos del dirigente y los habitantes de la localidad-. Se trata de un elemento que define, de igual manera a la gestualidad corpórea, un ambiente de proximidad entre el dirigente y las personas damnificadas.

En relación a la infusión a base de yerba mate y su consumo en Argentina, baste con recordar que constituye una práctica social que atraviesa a los más diversos segmentos sociales, y que asimismo suele hallarse presente en reuniones familiares e incluso en jornadas de trabajo. En cualquier caso, se trata de un producto masivo y popular, cuya inclusión en el video, en dos ocasiones, de ninguna manera puede considerarse azarosa más aún cuando se replican, en ambos planos, besos y muestras de cariño con niñas y niños alzados en brazos del dirigente y de sus madres.

Recordemos al respecto que Manuel Mora y Araujo (1991) afirmaba:

del político se está pidiendo sinceridad, hablar de las cosas sin dobles discursos, *mostrarse como es*. Y se está prefiriendo a aquellos políticos que no están centralmente vinculados a las maquinarias profesionales de los partidos [...]. El poder excita menos al público de hoy que la idea de un político probo, dedicado a su tarea, interesado en ejercer ante todo la buena administración y encarando con sensatez las soluciones posibles. (p. 176-177, cursivas añadidas)

En otro lugar (Autor, XXX) dimos cuenta de la inclusión de esta bebida en las imágenes de uso electoral, que en el año 2015 difundieron los equipos de comunicación de Macri, candidato, quien se alzaría con la victoria. Se trata entonces de un estilo de composición transpartidario, debido a que creemos que ofrece una representación visual de una práctica cultural típicamente argentina que contribuye a la construcción de la imagen pública de la clase dirigente.

5.4. Los cuerpos

El programa narrativo establecido en el video presenta no pocas asociaciones con el melodrama televisivo, por lo que resulta oportuno señalar la siguiente descripción perteneciente a Román Gubern (1974):

Porque el esquematismo forma, con la hiperemotividad, dos rasgos definidores y complementarios del melodrama: el esquematismo tiende a aproximar el melodrama al “teatro de caracteres”, de enorme pobreza y falsedad psicológica, y para llenar este vacío vital se recurre a la *hiperemotividad*, que trata de poner carne viva en el seco esqueleto de los personajes. (p. 287, cursivas añadidas)

Los *caracteres* que mejor definen a la posición que desempeña Massa se desarrollan dramáticamente en relación al padecimiento de los ciudadanos de las zonas inundadas. La crecida de las aguas presentó una oportunidad para representar a un dirigente estadista encargado de supervisar las acciones de socorro (Figuras 4 y 5) y próximo al sufrimiento de los damnificados (Figura 7).

La *hiperemotividad*, por su parte, puede reconocerse en el llanto de la mujer que Massa abraza y contiene con su cuerpo (Figura 6). Este tipo de planos exponen una síntesis de la trama del video,

debido a que contienen los dos principales motivos que componen a la narración: 1) padecimiento de un sector social y 2) participación de Massa en la resolución del conflicto⁷.

De manera que el dirigente *pone en juego* un cuerpo presente en el espacio donde acontecen los hechos, lo cual mucho se asemeja a la siguiente definición:

La anécdota en primera persona y el *exemplum* narrativo comienzan a ocupar el centro de la escena [...]. Los gestos de la cara, los movimientos de las manos, la dirección de la mirada, marcan también síntomas de la *despolitización* del discurso político. (Grimson y Rocha, 1994, p. 197)

De manera que *el ejemplo* aquí corresponde con la exposición de un dirigente que, por encima de su filiación e intereses partidarios, muestra sus caracteres ciudadanos en el marco de una crisis climática y habitacional.

Resulta llamativa la ubicación de la cámara dispuesta de espaldas a Massa y a una persona damnificada (Figura 10), -como si ellos no advirtiesen su disposición- como así también el registro posterior del momento exacto en el cual el dirigente realiza nuevamente un gesto corporal de contacto, tal como apoyar la mano en el pecho de su interlocutor (Figura 11).

Figuras 10 y 11. TN, ingreso y egreso de Massa a una vivienda (2014).

Fuente: <https://youtu.be/DQQLVLRBVuI>

5.5. La suma de las partes

Podemos concluir este apartado exhibiendo un cuidadoso trabajo de edición, en el cual la voz de Massa clausura la polisemia de las imágenes tomadas en los tres escenarios mencionados (Tabla 2). O quizás, en verdad, sería justo afirmar que el enunciado verbal del dirigente es trasladado a la banda visual de las imágenes por un sujeto de enunciación de naturaleza incorpórea.

Tabla 2. Relación entre banda sonora y banda visual

Tiempo	Banda sonora (voz de Massa)	Banda visual	Unidad de análisis
00.04	A la mañana muy temprano hicimos un chequeo de la zona de tigre (...) en el centro de monitoreo	Massa en el Centro de Atención	Figuras 1, 4 y 5
00.23	La primer[a] sensación es de bronca (...). Porque hay gente que perdió todo	Gato perdido/desprotegido	Figura 12
00.28	Hay gente que siente que le hablan de una década ganada y llueve y se inunda	Pingüino perdido ⁸	Figura 13
00.51	Hay una enorme necesidad de planificar [...] las obras de infraestructura para el futuro	Massa recorre la zona	Figura 3
01.01	La que sufre es la gente	Mujer llorando	Figura 6

01.06	La tranquilidad de saber que aquellos que no caminamos con falsas promesas, con mentiras, podemos...	Massa caminando	Figura 10
01.11	...acercarnos aún al que está sufriendo mucho, aún al que está en el mayor de los dolores.	Massa toca el pecho de un hombre	Figuras 7 y 11
01.27	El futuro es de cambio y el futuro es de dirigentes diciéndoles la verdad	Imagen de Massa junto a un niño	Figura 8
01.37	Hay algunos que [...] mintieron tanto y prometieron tanto y no cumplieron que no pueden caminar, digamos, por estos barrios.	Massa junto a los damnificados y luego ofreciendo una rueda de prensa	Figuras 2 y 9

Fuente: Elaboración propia (2022)

Figuras 12 y 13. TN, efectos utilizados como simbólicos de la inundación (2014).

Fuente: <https://youtu.be/DQQLVrBVuI>

Vemos entonces que el video se involucra en un tiempo específico, pero más aún en una plaza física determinada. Es decir que aborda un suceso en el espacio (Arnheim citado en Aumont, 1992) caracterizado por el registro de los reveses de los habitantes de una localidad genérica, luego utilizada como caso testigo para representar el grado común de una situación de inundación. La banda visual de las imágenes muestra la historia de un suceso, mientras que la banda de sonido incluye un discurso verbal -pronunciado por Massa- que lo actualiza. La composición, visual en la primera y oral en la segunda, determina, sin embargo, un flujo de imágenes equivalentes y próximas entre sí, a través de una serie de elementos que se reiteran.

En efecto, el sentido del informe televisivo es verificar la presencia del candidato en la localidad anegada, para lo cual la narración subvierte a una condición de figurantes (Bourriaud, 2008) a las personas que han padecido la inundación. Por tal motivo, resulta anecdótico asociar a aquel sujeto extra diegético de enunciación al canal de noticias TN o bien a los equipos de comunicación del Frente Renovador, debido a que, en cualquiera de los dos casos, el video ensalza la presencia de Massa en las zonas de inundación incluso por encima del registro del hecho referencial.

Resulta apropiado recuperar la obra de Jean Mitry (2006), debido a que señala la imposibilidad de sustitución del objeto por parte de un registro tecnológico:

Afirmar, empero, que lo real se expresa “por entero” en la imagen me parece muy inexacto. Nunca revela sino un *aspecto*, y nada más. Pero este aspecto sustituye a todo otro *posible*. Se convierte en *signo* de lo que no es, es decir, de todos los aspectos que supone y cuyo lugar ha tomado. (p. 146)

El real *por entero* y el *aspecto* a los cuales hace referencia Mitry se corresponden, en términos peirceanos y de modo respectivo, con el objeto dinámico, siempre inaprensible, y con el objeto inmediato, es decir aquella circunstancia perteneciente al objeto dinámico aludida a través de un signo semiótico (Peirce, 1974). La inundación en su verdadera magnitud no es posible de representar sino a través de alguna de sus circunstancias, de la cual se ha cuidado su puesta en cuadro para su *correcta* transmisión en televisión. En otros términos, los espectadores desconocen qué acontece en dichos barrios una vez retirados los equipos de filmación, tanto como jamás escucharán la palabra

de las personas perjudicadas.

Se destaca finalmente la torsión del ejercicio de vigilancia instituido a través de las redes de cámaras de monitoreo, y su conversión en órganos de propaganda y utilización coyuntural. En este sentido, Lyon y Bauman (2013) aseguran con respecto a la superación de las instancias panópticas de dominio, a través de los instrumentos banópticos y sinópticos, que “sin un objetivo fijo, pero presionada por las exigencias de la «seguridad» y pasada por el prisma de la insistente publicidad de las empresas de tecnología, la vigilancia se esparce por doquier” (p. 11). Dada la incorporación en el informe de las imágenes tomadas en el interior del Centro de Atención (Figuras 4 y 5), cabe preguntarse entonces, en trabajos posteriores, acerca de la imagen técnica en calidad de órgano de vigilancia/control.

6. Conclusiones

El informe que hemos examinado ha sido puesto al aire por la señal TN, tal como si la cinta de video hubiese sido elaborada por sus propios equipos de producción. Con el suceder de las horas de aquel mes de noviembre de 2014 comenzaron a circular distintas informaciones acerca de que, en verdad, el personal asistente de comunicación de Massa intervino en su edición.

La sospecha que concitan las notas periodísticas que muestran a dirigentes partidarios *en el lugar de los hechos* determinó nuestro examen de la técnica de registro fílmico. La tabla 2 que acompaña nuestro escrito muestra un ordenamiento sincrónico entre la información que muestran las imágenes y los enunciados verbales que anclan su sentido. El producto que de ello se obtiene consiste en un registro que ensalza las medidas de control, y seguimiento de la tragedia, implementadas por Massa (Figuras 1, 4 y 5) como su posterior traslado hacia los barrios anegados (Figuras 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 11). La rueda de prensa (Figura 2) oficia como fuente de origen de la voz del dirigente, la cual comenta y subraya las acciones por él realizadas en el conjunto de planos que conforman la pieza audiovisual.

En este punto, cabe recuperar la obra de Eliseo Verón (1987), en la cual afirma que los medios de comunicación no sólo registran los hechos, sino que los construyen en calidad de acontecimientos mediáticos. Es decir que *antes* de la presencia de Massa, la noticia correspondía al estado de desprotección en el cual se hallaban los habitantes de las zonas anegadas; *después* de su recorrida, registrada por los medios de comunicación -suyos propios o en connivencia con ellos- el hecho dramático fue desplazado hacia el acontecimiento que hemos analizado, en el cual la figura de Massa se impone como protagonista incluso por sobre el padecimiento ciudadano.

Notas

¹ Una versión preliminar de este artículo ha sido presentada en el seminario Artes en América Latina, correspondiente al Doctorado en Artes que brinda la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en el año 2015.

² Luego de obtener en 2013 el 43,95% de votos en las elecciones nacionales en el cargo de diputado en representación de la provincia de Buenos Aires, se auguraba una promisoría candidatura presidencial en las elecciones de 2015. Sin embargo, en esta elección, su espacio de representación obtuvo la tercera posición, y un caudal de votos de 21,39%. En las elecciones legislativas del año 2017 Massa no logró adjudicarse una banca en el Senado de la Nación (Dirección Nacional Electoral, 2022).

³ María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires en el período 2015-2019, debió consensuar la aprobación de una serie de leyes con los diputados provinciales que, por entonces, respondían al Frente Renovador.

⁴ La narración no determina ninguna especificidad de la zona recorrida (sólo un plano de ubicación del Centro de Atención al Vecino del municipio de Tigre), de modo que se eliminan sus referencias y se la asume en carácter de situación testigo para escenificar una acción de intervención política.

⁵ El relato verbal de Massa guía el encadenamiento de las imágenes. Por tal motivo se silencia la voz de las personas damnificadas, quienes prestan sus cuerpos al curso de la narración. Es decir que la voz del dirigente indica al espectador que debe focalizar, entre la serie de elementos que contiene la imagen, su cuerpo y las acciones que realiza, de modo que voz, cuerpo y espacio constituyen la unidad narrativa que guía su visionado. Recordemos también que la escucha que realiza el espectador es 1) acusmática: cuando no se observa un cuerpo en la pantalla al cual se vincula una voz y 2) desacusmática: cuando sí se observa un cuerpo al cual se vincula dicha voz.

⁶ El expresidente Fernando de la Rúa, electo en 1999, dimitió a su cargo de cuatro años -debido a una serie de factores cuyo análisis excede este trabajo-, por lo que el día 1 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa resolvió conceder la presidencia, hasta completar el mandato original, a Eduardo Duhalde. Este hecho significó un punto de quiebre en la confianza que la ciudadanía depositaba en los liderazgos partidarios, llegando incluso a extenderse la expresión *que se vayan todos* (los políticos argentinos

de los asuntos de gobierno).

⁷ Acerca de la emotividad que producen las imágenes, Jean Louis Comolli (2002) indica que “es verdad para todo el cine, pero particularmente para el documental en la medida en que en éste la meta reside en cambiar las referencias del espectador, en poner en camino un proceso de conocimiento que no solamente es racional, sino que pasa también por los afectos, las emociones, las identificaciones inconscientes” (p. 174).

⁸ El pingüino hace referencia al apodo con el cual se conoció al expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007).

Referencias

- Aumont, J. (1992). *La imagen*. Barcelona, España: Paidós.
- Bauman, Z. y Lyon, D. (2013). *Vigilancia Líquida*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Paidós.
- Bettetini, G. (1996). *La conversación audiovisual. Problemas de la enunciación filmica y televisiva*. Madrid, España: Cátedra.
- Bordwell, D. y Thompson, K. (1993). *El arte cinematográfico. Una introducción*. Barcelona, España: Paidós.
- Bourriaud, N. (2008). *Estética relacional*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo.
- Burke, P. (2005). *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona, España: Crítica.
- Comolli, J. L. (2002). *Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine*. Buenos Aires, Argentina: Simurg.
- Dirección Nacional Electoral (2022). *Resultados Elecciones Nacionales*. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/interior/dine/>
- Jost, F. (2002). *El ojo-cámara. Entre film y novela*. Buenos Aires, Argentina: Catálogos.
- Grimson, A. y Rocha, A. (1994). Algunas tendencias del discurso político en la televisión. En C. Mangone y Warley, J. (Eds.). *El discurso político: del foro a la televisión* (pp. 181-197). Buenos Aires, Argentina: Biblos.
- Groys, B. (2015). *Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.
- Gubern, R. (1974). *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Barcelona, España: Lumen.
- Gubern, R. (1987). *La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Manin, B. (1998). *Los principios del gobierno representativo*. Madrid, España: Alianza.
- Metz, C. (2002). *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968). Volumen I*. Barcelona, España: Paidós.
- Mitry, J. (2006). *Estética y psicología del cine. 1 Las estructuras*. México, D. F., México: Siglo XXI.
- Mora y Araujo, M. (1991). *Ensayo y error. La nueva clase política que exige el ciudadano argentino*. Buenos Aires, Argentina: Planeta.
- Peirce, C. S. (1974). *La ciencia de la semiótica*. Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.
- Rosanvallon, P. (2009). *La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad*. Buenos Aires, Argentina: Manantial.
- TN (Todo Noticias) (Productor/Autor). (Noviembre de 2014). *Informe televisivo*. Recuperado de <https://youtu.be/DQQL-VLrBVuI>
- Una extraña conferencia de prensa (11 de noviembre, 2014). *Página 12*. Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-259588-2014-11-11.html>
- Verón, E. (1987). *Construir el acontecimiento. Los medios de comunicación masiva y el accidente en la central nuclear de Three Mile Island*. Buenos Aires, Argentina: Gedisa.